

Virtuális Valóság Alapú Játék Fejlesztése Nyakrehabilitációs Célra

Kertész Domonkos¹, Szűcs Judit², Guzsvinecz Tibor³
Informatikai Rendszerek és Alkalmazásai Tanszék,
Műszaki Informatikai Kar, Pannon Egyetem
¹d.kerteszl6@gmail.com, ²szucs.judit@zek.uni-pannon.hu,
³guzsvinecz.tibor@zek.uni-pannon.hu
8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. utca 18/A

Összefoglaló: Az akut vagy krónikus nyaki fájdalom gyakori egészségügyi probléma, amelyet általában fizioterápiás gyakorlatokkal kezelnek. A felépülési idő hosszabbá válhat azon személyek esetében, akik kevésbé motiváltak abban, hogy részt vegyenek különböző gyakorlatokon. Ennek kiküszöbölése érdekében, motivációs céllal virtuális környezetet terveztünk és valósítottunk meg, melyben gamification (játékosítás) elemek találhatók. A virtuális környezet használata során a résztvevők a fizikai képességeiken alapuló nyaki gyakorlatokat végezhetnek. Mindezek mellett a virtuális környezet lehetőséget ad a gyógytornászoknak arra, hogy otthoni gyakorlatsorokat állítsanak össze pácienseik részére.

Bevezető

A nyaki fájdalom több ok miatt jöhet létre (például a rossz testtartás, izomfeszülés, ízületi gyulladás, stb.), mely társadalmi szinten sok embert érintő, gyakori probléma [1]. Hoy és munkatársai a nyaki fájdalom globális prevalenciáját 2010-ben 4,9%-ra becsülték [2]. Nyaki gyakorlatok végzése előnyös lehet a nyaki fájdalom kezelésében, valamint a nyaki mobilitás javításában [3]. A nyaki gyakorlatsorok összeállítása könnyen megvalósítható virtuális valóságban is.

A virtuális valóságnak több pozitív hatása van az emberekre, több területen is jól alkalmazható technológiáról beszélünk. Ilyen terület például az oktatás, vagy az egészségügy is. Utóbbi területen használták már a szorongás és stressz csökkentésére [4], valamint a rehabilitáció és egyéb mozgási képességek fejlesztésére [5]. A virtuális környezetek mindezek mellett motiválhatják azokat a személyeket is, akik kevesebb fizikai tevékenységet folytatnak. Ezek a környezetek figyelemelterelő hatással is lehetnek azok számára, akiknek mozgási nehézségeik vannak korábbi

sérülés, vagy akár fájdalom miatt. Ezeken felül az is tapasztalható, hogy a virtuális valóság alapú technológiák használata bizonyos esetekben képes valamennyire elterelni a figyelmet a fájdalomról [6].

Habár a virtuális valóság használata kétségtelenül pozitív hatással bír, Ghazarian és Noorhosseini azt a következtetést vonta le, hogy az úgynevezett edzésjátékok (vagy exergames) nem teljesen elégítik ki a páciensek igényeit abban az esetben, amikor az alkalmazás kizárólag előre kalibrált beállításokra, vagy meghatározott korrekciós értékekre támaszkodik [7]. Ezt figyelembevéve fejlesztettünk egy virtuális környezetet, amely testre szabható a páciensek egyedi igényeihez.

Célkitűzés

Az átfogó szakirodalmi áttekintés után célul tűztük ki egy olyan alkalmazás fejlesztését, ami könnyen személyre szabható a páciensek igényeihez. A fő célunk tehát az volt, hogy segítsük a telerehabilitáció terjedését és sikerességét. Mindemellett nagyon fontosnak tartottuk a páciensek megfelelő motiválását a gyakorlatok elvégzésére.

Módszer

A fejlesztés előtt a funkcionális követelményeket határoztuk meg az alábbiak szerint:

- A virtuális környezetnek kompatibilisnek kell lennie virtuális valóság szemüvegekkel,
- Számítógépen szemüveg nélkül is használhatónak kell lennie,
- A gyakorlatokhoz társuljon gamification elem is,
- A gyakorlatokat egy JSON fájlba kell menteni,
- A virtuális környezetnek végig kell vezetnie a pácienseket a gyakorlatokon,
- Amikor egy gyakorlat elkezdődik, ki kell rajzolnia az első gomböt; amikor a felhasználó odafordul, tüntesse el, majd rajzolja ki a következőt; és amikor nem marad már gömb, érjen véget a gyakorlat,
- A virtuális környezetnek meg kell tudni határoznia, hogy milyen objektumra néz a felhasználó.

Az említett virtuális környezetet 2023 tavaszán fejlesztettük a Pannon Egyetemen, két különböző platformra (PC és Android). Az előbbit monitorral és virtuális valóság szemüveggel is használhatjuk, míg az utóbbi csak virtuális valóság szemüveggel kompatibilis. Fejlesztéshez a Unity 2021.3.22f1-es verziószámú játékfejlesztő motort használtuk. Több modult

is használtunk a fejlesztés során: Universal Windows Platform Build Support; Android Build Support; OpenJDK; Android SDK & NDK Tools. A fejlesztés alatt Gear VR virtuális valóság szemüveget használtuk, melyhez egy Samsung Galaxy S6 Edge+ típusú okostelefont alkalmaztunk.

Az elkészült alkalmazás

Az alkalmazás elindításakor a felhasználó kap egy jelzést, hogy tegye az okostelefonját a Gear VR szemüvegbe. Amint ez megtörténik, a felhasználó felveheti a szemüveget. Elsőként a főmenübe jutunk (1. ábra), melyben kiválaszthatjuk, hogy egy gyakorlat elvégzését szeretnénk elindítani, vagy pedig egy újat létrehozni. Ha valamelyik menüelemmel interakcióba szeretnénk lépni, akkor csak rá kell néznünk, majd megnyomni a Gear VR jobb oldalán lévő gombot.

1. ábra: A virtuális környezet főmenüje.

Az *Edit* (Szerkesztés) gomb megnyomására elindul a gyakorlattervező mód (2. ábra). Itt a felhasználó a Gear VR gombját megnyomva gömböket helyezhet el a virtuális környezetben, amelyek segítségével megtervezheti a nyaki gyakorlat útvonalát. Abban a sorrendben fognak megjelenni ezek a gömbök a páciens számára, amilyen sorrendben elhelyezésre kerültek. Ahogy elkészült az adott gyakorlatsor, el is menthetjük. A *Save and Quit* (Mentés és Kilépés) gombra kattintva ez meg is történik.

2. ábra: A gyakorlattervező mód.

A főmenüben a *Start* gomb megnyomása után a felhasználó előtt megjelenik a gyakorlatválasztó menü (3. ábra). Értelmeszerűen pontosan annyi gyakorlat szerepel a listában, amennyi korábban már elkészült.

3. ábra: A gyakorlatkiválasztó menü.

A kívánt gyakorlat kiválasztása után a felhasználó először bekerül egy üres virtuális térbe, ahol utasításokat kap. Itt a felhasználónak balra és jobbra kell forgatnia a fejét, valamint felfele, és lefele mozgatnia az utasítások alapján. Ez azért szükséges, hogy a virtuális tér felmérje a felhasználó képességeit, és eszerint alakítsa azt a teret, ahol a gyakorlat során érzékeli a fejmozgást. Amint ez megtörténik, az applikáció betölti az adott gyakorlatot a megfelelő JSON formátumú fájlból. Következő lépésként pedig végigvezeti a felhasználót a nyaki gyakorlaton. Egy ilyen képernyőkép látható a 4. ábrán.

4. ábra: Képernyőkép egy gyakorlatról.

A gyakorlat során a felhasználónak a gömbök felé kell fordítania a fejét. Ahogy korábban is elhangzott, abban a sorrendben történik a gyakorlat végrehajtása, ahogy a gömbök létre lettek hozva a szerkesztő menüben. Minden rákövetkező gömb csak akkor jelenik meg, miután a felhasználó ránézett az azt megelőzőre.

A sugárkövetés módszerét használva ellenőrizzük, hogy a felhasználó valóban a gömbök felé szegezi-e a tekintetét. Ahogy egy gyakorlat véget ér,

a felhasználó számára megjelenik egy kiértékelés a képernyőn. Többek között itt láthatja az eredményét, pontjait, vagy akár a teljesítési idejét is.

Korlátok és továbbfejlesztési lehetőségek

A legtöbb alkalmazáshoz hasonlóan számos továbbfejlesztési lehetőségünk van. A gyakorlatok jelenleg csak a fej forgatását figyelik és érzékelik. Jövőbeli fejlesztési lehetőség például a fej jobbra-balra billentésének észlelése is. Mindezek mellett, a programmal kompatibilis virtuális valóság szemüvegek listája is bővíthető, mivel a Unity játékkfejlesztő motor több virtuális valóság szemüveget is támogat.

Jelenleg nem egyszerű megosztani a gyakorlatokat különböző eszközök között, mert alapvetően egy JSON formátumú fájl kell átmásolni közöttük. Ennek egyszerűsítésekképpen, egy exportálási funkció implementálása is jelentős előrelépést jelentene, melynek segítségével a gyakorlatokat másolni lehetne valamilyen tömörített formában a vágólapra, valamint onnan importálni őket.

Következtetések

Egy virtuális környezetet alkottunk meg Unity segítségével két különböző platformra, melyben személyre szabható nyaki gyakorlatokat hozhat létre a terapeuta, amiket a páciens otthoni környezetben bármikor elvégezhet, akár egy olcsó virtuális valóság szemüveggel. A nyaki gyakorlatok létrehozása mindkét verzióval lehetséges, míg a gyakorlatok elvégzése csak az Android verzió segítségével valósulhat meg.

Mivel személyre szabható gyakorlatokról és viszonylag olcsó és könnyen beszerezhető eszközökről beszélünk, a páciensek motivációját könnyebb fenntartani a személyre szabott, otthoni gyakorlásuk során. Mindezek mellett, ahogy korábban említésére is került, az alkalmazás gamification elemeket is tartalmaz, mivel a páciensek teljesítménye pontozásra kerül a fejlődés pontossága és gyorsasága alapján. A kutatás következő lépése, hogy valós környezetben használjuk az alkalmazást és véleményeket gyűjtsünk róla. A vélemények kiértékelése után a kutatás átléphet a következő szakaszba.

Köszönetnyilvánítás

A közlemény a TKP2021-NVA-10 számú projekt keretében a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a 2021. évi Tématerületi Kiválóság Program pályázati program finanszírozásában valósult meg.

Hivatkozások

- [1] S. Hogg-Johnson, G. van der Velde, L. J. Carroll, L. W. Holm, J. D. Cassidy, J. Guzman, P. Côté, S. Haldeman, C. Ammendolia, E. Carragee, E. Hurwitz, M. Nordin, and P. Peloso, "The burden and determinants of neck pain in the general population: results of the Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders," *Spine (Phila. Pa. 1976)*, vol. 33, no. 4 Suppl, pp. S39-51, 2008.
- [2] D. Hoy, L. March, A. Woolf, F. Blyth, P. Brooks, E. Smith, T. Vos, J. Barendregt, J. Blore, C. Murray, R. Burstein and R. Buchbinder, "The global burden of neck pain: estimates from the global burden of disease 2010 study," *Ann. Rheum. Dis.*, vol. 73, no. 7, pp. 1309-1315, 2014.
- [3] A. R. Gross, J. P. Paquin, G. Dupont, S. Blanchette, P. Lalonde, T. Cristie, N. Graham, T. M. Kay, S. J. Burnie, G. Gelley, C. H. Goldsmith, M. Forget, P. L. Santaguida, A. J. Yee, G. G. Radisic, J. L. Hoving, G. Bronfort and Cervical Overview Group, "Exercises for mechanical neck disorders: A Cochrane review update," *Man. Ther.*, vol. 24, pp. 25-45, 2016.
- [4] D. Freeman, S. Reeve, A. Robinson, A. Ehlers, D. Clark, B. Spanlang, and M. Slater, "Virtual reality in the assessment, understanding, and treatment of mental health disorders," *Psychol. Med.*, vol. 47, no. 14, pp. 2393-2400, 2017.
- [5] K. Laver, "Virtual reality for stroke rehabilitation," in *Virtual Reality in Health and Rehabilitation*. CRC Press, 2020, pp. 19-28.
- [6] H. G. Hoffman, G. T. Chambers, W. J. Meyer, L. L. Arceneaux, W. J. Russell, E. J. Seibel, T. L. Richards, S. S. Sharar, and D. R. Patterson, "Virtual reality as an adjunctive non-pharmacologic analgesic for acute burn pain during medical procedures," *Ann. Behav. Med.*, vol. 41, no. 2, pp. 183-191, 2011.
- [7] A. Ghazarian and S. M. Noorhosseini, "Automatic detection of users' skill levels using high-frequency user interface events," *User Model. User-adapt Interact.*, vol. 20, no. 2, pp. 109-146, 2010.